

Rôles de genre dans l'activité physique et les activités quotidiennes chez les adolescents du Grand Tunis

Houda Ben Gharbia^{1,3}, J. El Ati^{1,3}, S. Sassi^{1,3}, F. Delpeuch², P. Traissac^{2,3}

- 1- INNTA (Institut National de Nutrition) - Service Etudes et Planification & Laboratoire SURVEN (Surveillance et Epidémiologie Nutritionnelle en Tunisie) LR12SP05, Tunis, Tunisie
- 2- IRD (Institut de Recherche pour le Développement), UMR 266 MoISA - Univ Montpellier, CIRAD, CIHEAM-IAMM, INRAE, Institut Agro, IRD, Montpellier, France
- 3- JEAI-TANIT (Jeune Equipe Associée IRD « Transition Alimentaire et Nutritionnelle Intégrée en Tunisie »)

Houda Ben Gharbia : houda_bg_782002@yahoo.fr

Introduction

En Afrique du Nord les prévalences d'obésité/surpoids sont très élevées. Les femmes sont beaucoup plus touchées en lien avec les inégalités de genre dans la région. Les modes de vie et les rôles de genre à l'âge adulte s'établissent notamment à l'adolescence. Nous avons donc étudié les contrastes filles vs. garçons pour l'activité physique et les activités quotidiennes, et leurs variations sociodémographiques, chez les adolescents à Tunis.

Participants et méthodes

Une étude transversale (échantillon stratifié en grappes) a enquêté les adolescents (10-19 ans), filles (F : n=671) et garçons (G : n= 583) du Grand Tunis en 2009/2010. Un questionnaire validé a estimé l'ensemble des activités quotidiennes (en mn) sur 24 h, la dépense énergétique totale (DET), le niveau d'activité physique (NAP=DET/ métabolisme de base) et la sédentarité (NAP<1,7). Les contrastes F vs. G étaient des différences de moyennes (régression linéaire) ou des Odds-Ratios (régression logistique). Des interactions sexe * cofacteurs sociodémographiques ont été intégrées pour estimer les variations ajustées des contrastes avec ces caractéristiques.

Résultats

Chez les filles le NAP moyen était plus faible (1,61 vs. 1,72, diff.=-0,11[-0,13;-0,09], P<0,0001) et la sédentarité plus fréquente (83,3% vs. 49,0 %, OR=5,2[3,9-6,9], P<0,0001). Les filles passaient beaucoup moins de temps au sport que les garçons (-104%, P<0,0001) et aux loisirs actifs (-78%, P<0,0001) mais davantage aux activités domestiques (+48%, P<0,0001) et religieuses (+38%, P<0,0001). Le contraste F vs. G de NAP était plus fort en milieu rural vs. urbain et avant vs. après la puberté. Par exemple, pour la durée moyenne (mn/j) des activités domestiques, le contraste F vs G augmentait avec l'âge (de +17,0 pour les 10-12 ans jusqu'à +36,9 pour les 16-19 ans, p=0,0025), avec l'apparition de la puberté (p=0,039) et décroissait linéairement avec le niveau d'éducation de la mère (sans éducation : +42,1 / primaire : +31,1 / secondaire et supérieur : +24,5, P =0,038)

Conclusion

Les résultats montrent que, dans ce contexte, les rôles de genre étaient déjà très marqués dès l'adolescence, avec des conséquences probables à l'âge adulte sur les inégalités en défaveur des femmes pour l'obésité. Cela est un challenge en terme prévention.

Mots-clés : adolescents, genre, obésité, activité physique